

ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФАОЛИЯТИНИ АХБОРОТ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАШКИЛ ЭТИШ

Ф.М. Содикова¹, Абдукаримова Шахнозобону Низомиддин қизи², Абдухолиқова
Ирода Одилбек қизи³, Нурғалиева Айзада Алишер қизи⁴, Хамдамова Муниса Ойбек
қизи⁵

¹ТИҚХММИ МТУ “Профессионал таълим” кафедраси доценти

^{2,3,4,5}ТИҚХММИ МТУ “ҚХМ” факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264744>

Аннотация. *Хозирги кунда ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини кенгроқ жорий этиш, бўлажак мутахассисларнинг замонавий технологик билимларини кенгайтириш, ўқув жараёнини лойиҳалаш, таълим жараёнига масофавий таълим шакллари кенг тадбиқ этиш, ахборот таълими муҳити шароитида таълим воситаларидан фойдаланиш бўйича компетенцияларга эга мутахассислар тайёрлаш, Европа ва бошқа ривожланган мамлакатларга хос глобал таълим муҳитини шакллантириш, таълимнинг узлуксизлиги ва амалий йўналтирилганлигини, таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш, касбий фаолиятга тайёрлашда замонавий дастурлаштирилган таълим воситаларидан фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда.*

Калим сўзлар: *ахборот таълим муҳити, мустақил таълим, дидактик воситалар мустақил ижодий фаолият, ахборот коммуникатив технологиялар, компетенция, мустақил иш, таълимни ахборотлаштириш, коммуникатив кўникмалар, услубий таъминот, технологик ташиқил этиш сифати, ўз ўзини баҳолаш ва назорат қилиш.*

Аннотация. *Более широкое внедрение современных дидактических средств обучения, расширение современных технологических знаний будущих специалистов, проектирование образовательного процесса, широкое применение дистанционных форм обучения в образовательном процессе, подготовка специалистов, обладающих компетенциями по использованию средств обучения в условиях информационно-образовательной среды. Актуальное значение имеет формирование глобальной образовательной среды, характерной для Европы и других развитых стран, обеспечение непрерывности и практической направленности образования, развитие творческих способностей обучающихся, совершенствование механизмов использования современных программных средств обучения в подготовке к профессиональной деятельности.*

Ключевые слова: *информационная образовательная среда, самостоятельное обучение, дидактические средства, самостоятельная творческая деятельность, информационно-коммуникационные технологии, компетентность, самостоятельная работа, информатизация образования, коммуникативные умения, методическое обеспечение, качество технологической организации, самооценка и контроль.*

Abstract. *Wider introduction of modern didactic teaching aids, expansion of modern technological knowledge of future specialists, design of the educational process, wide application of distance learning in the educational process, training of specialists with competencies in the use of teaching aids in the information and educational environment. Of current importance is the formation of a global educational environment, characteristic of Europe and other developed countries, ensuring the continuity and practical orientation of*

education, developing the creative abilities of students, and improving the mechanisms for using modern software tools in training for professional activities.

Key words: *information educational environment, independent learning, didactic tools, independent creative activity, information and communication technologies, competence, independent work, informatization of education, communication skills, methodological support, quality of technological organization, self-assessment and control.*

Таълимни ахборотлаштиришнинг мақсади ахборот ва телекоммуникацион технологияларни қўллаш ҳисобига интеллектуал фаолиятни глобал жадаллаштиришдан иборат. Ушбу масалаларни ҳал қилиш доирасида технологиялар ва ахборотлаштириш воситаларини бир тизимга бирлаштиришнинг педагогик, методик ва технологик асосларини ишлаб чиқишга йўналтирилган тадқиқотлар ва изланишлар ўтказилган ва бундай тизим сифатида ахборот-таълим муҳити энг мақбул ҳисобланади.

Ахборот-таълим муҳити - бу таълимий ахборотларни узатиш ва тезкорлик билан алмашишни таъминловчи восита ҳисобланади. Ушбу муҳит асосида таълим олувчиларни бир-бирини тушунишга, ўзгалар фикрини хурмат қилишга, ўз фикрини эркин баён қилишга ва биргаликда муаммоларни ҳал этишни ўргатишга имконият яратилади. Натижада ягона таълим соҳасига кириб борилади. Ахборот-таълим муҳитини самарали ташкил этиш учун қуйидагилар эътиборга олинishi зарур: қўйилган муаммони ечиш учун табиий, физик, ижтимоий ва бошқа ҳодисалар устидан кўп, тизимли, бир марталик ёки узоқ муддатли кузатиш, турли минтақалардан маълумотлар тўплаш; турли жойларда юзага келадиган ҳодисалар, далиллар, воқеаларнинг аниқ тенденциясини аниқлаш учун таққослаб ўрганиш, қарорлар қабул қилиш ва таклифлар ишлаб чиқиш; тармоқ иштирокчиларининг маданий, этник, географик шартлари ўртасидаги фарқларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир муаммо ёки масалани ечиш йўллариининг (альтернатив ёки турли усуллариини) самарадорлигини таққослаб ўрганиш; ўзига хос маданий, анъанавий ва бошқа хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ижтимоий ва маданий қарашларни қиёсий таҳлил қилиш; биргаликда маълум бир муаммони ҳамкорликда тадқиқ қилиш шarti билан бирор бир (амалий, ижодий, илмий ва бошқа) ижодий ғояни ишлаб чиқиш; таълимий муаммоларни ўрганиш ва ҳал этиш бўйича мусобақалар ўтказиш ва бунда юзага келадиган муаммоли вазиятларни маданий, таълимдаги анъаналар бошқа соҳалар билан боғлиқ бўлишига қаратиш.

Ахборот-таълим муҳити тушунчаси мазмуни кўп даражада таълим тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденцияларига мос равишда таълим эҳтиёжларини қаноатлантиришга йўналган муҳитнинг моҳияти ва ўзига хослигини акс эттиради. Унинг ўзига хослиги - таълим фаолиятини амалга ошириш учун электрон ўқитиш технологияларини қўллаш ва компьютер тармоқларини интенсификациялаш (жадаллаштириш)дан иборат. Қайд этиш жоизки, ўз кўламига кўра бу тушунча анча кенг ҳисобланади. Биринчи навбатда бу электрон ўқитиш технологиялари имкониятларининг кенглиги, уларнинг педагогик потенциали билан изоҳланади.

Бунга мувофиқ, ахборот-таълим муҳитида ўқитиш билимларни ривожлантириш ва конструкциялашга йўналтирилган фаол жараёнدير, ахборот-таълим муҳити таълим берувчи учун ҳам, таълим олувчи учун ҳам очик бўлиб, мазмунни тўлдириш ва унга ўзгартиришлар киритиш, ўзининг ушбу муҳитдаги ўқув фаолияти натижаларини тақдим қилиш имконини беради, шунингдек, муҳитдаги коммуникацион жараёнлар ўқитишнинг

дидактик, методик ва ташкилий томонини таъминлайди ва таълим жараёнининг марказий элементи бўлиб хизмат қилади.

Ахборот технологияларини қўллаш талабалар мустақил ишини ташкил қилиш учун янги имкониятларни очади. Ахборот-таълим муҳитида мустақил ишлашни ташкил этиш талабалар томонидан янги, индивидуал билим олишига айланмоқда; мазмуни сифатида очик таълим ресурслари юзага келмоқда; таълимнинг техник воситалари глобал тармоқли технология, ўзаро алоқа воситаларида – Интернетнинг турли ижтимоий сервислари; таълимнинг устувор ташкилий шакли талабаларнинг мустақил фаолиятига ижобий таъсир кўрсатиб келмоқда; мустақил таълим олиш, тармоқли ҳамкорлик ва биргаликдаги ижод етакчи таълим усулларига айланмоқда.

Илмий адабиётларда тақдим этилган “талабаларнинг мустақил фаолияти” тушунчаси моҳиятининг таҳлили, иккита асосий нуқтаи-назарни аниқлади: профессор-ўқитувчининг бевосита иштирокисиз, лекин унинг раҳбарлигида талаба томонидан мустақил амалга ошириладиган фаолият; таълим мақсадларига эришишни таъминловчи ўқув жараёни шакли ҳисобланади. Таълимнинг аралаш таълим шакллари томонига силжиши ва ўқув жараёнининг ахборот-таълим муҳитига ўтказилиши ўқув жараёнининг самарали шакли ва янги таълим парадигмасини амалга ошириш воситаси ўларок, талабаларнинг мустақил фаолиятига эътиборни кучайтиради.

Юқорида биз талабаларнинг мустақил ижодий фаолиятларининг таркибий босқичларини келтириб ўтдик. Тадқиқотимиз давомида илмий манбаларни таҳлил қилиш асосида талабанинг ўз қобилиятлари ва ахборот-тадқиқот фаолиятини амалга ошириш имкониятларини самарали қўллаш мақсадларида талабанинг мустақил фаолиятини бошқариш ва ўзига онгли равишда таъсир кўрсатишни ўз қўлига олиши қуйидаги маҳорат ва кўникмалар шаклланиши зарурати тўғрисида хулоса қилиш имконини берди: ўзини ўзи мотивациялаш (мақсадларга эришишга ва шахсий қобилиятларни фаоллаштириш учун); ишларни мустақил ташкил этиш (ишларни режалаштириш, шахсий вақт ва маконни ташкил этиш, вазифаларни ҳал қилиш технологиялари ва усулларини танлаш учун); ўзини ўзи назорат қилиш (иш бориши ва унинг оралик натижаларини мониторинг қилиш, вазиятларга адекват муносабат билдириш, ўзини чегаралаш ва бемаҳсул ҳаракатлардан воз кечиш учун); ўзини ўзи баҳолаш (иш натижаларини баҳолаш). Талабаларнинг ахборот-таълим муҳитида мустақил ишлаши сифати педагоглар томонидан унинг ташкил этиш методикасининг ишлаб чиқилиши, тайёрланиши ва амалга оширилиши ва талабалар томонидан унинг бажарилиши сифати билан таъминланади (1-расмга қаранг).

Ахборот-таълим муҳитида талабаларнинг мустақил ишлаш сифати тузилмаси

Ахборот-таълим муҳитида талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этиш педагог томонидан тайёргарлик ва амалга ошириш ҳамда Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги саводхонлик даражаси талабалар томонидан бажарилиш сифати.

Ахборот-таълим муҳитида ташкил этиладиган таълимда педагогларнинг вазифалари бирмунча ўзгаради. Чунки ахборот-таълим муҳити масофадан бошқаришга асосланган бўлиб, унда педагог ва талабалар ўртасида маълум масофавий оралик бўлади.

Бунда педагог ўқув жараёнини координациялаши, маслаҳатлар бериши, ўқув лойиҳаларига раҳбарлик қилиши, ўқув курсини такомиллаштириши ва ўз малакасини ошириш устида ишлаши талаб этилади. Ахборот таълим-муҳити таълим жараёни юқори технологияга асосланган бўлиб, унда ахборот ва телекоммуникациянинг ютуқларидан кенг фойдаланилади. Педагог фаолиятининг сифатини баҳолаш учун юқорида тавсия этилган кўрсаткичлар тажриба омиллари ҳисобланади. Жумладан, компетентлик даражасини педагогнинг таянч маълумоти, илмий даражаси ва унвони, педагогик стажи, аниқ соҳа бўйича амалий тажрибаси орқали баҳолаш мумкин.

Тадқиқотимиз мавзусига доир маҳаллий ва хорижий олимларнинг илмий ишларини ўрганиш натижаси шуни кўрсатадики, талабаларни ахборот-таълим муҳитида касбий фаолиятга тайёrlаш бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари етарли даражада ва аҳамиятга моликдир. Лекин талабаларни мустақил ишларини ташкиллаштириш асосида касбий компетенцияларини шакллантиришга етарлича аҳамият берилмаган ва ҳозирги глобал вазиятни инобатга олган ҳолда ахборот-таълим муҳитида мустақил ишларни

ташкिलाштириш асосида касбий фаолиятга, айнан технологик-ишлаб чиқариш фаолиятини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаган.

Шунга кўра, профессионал таълим жараёнида малакали кадрларни тайёрлашда амалдаги таълим ёндашувларини ўзгартириш, мустақил ишлаш кўникмасини ривожлантириш орқали мантиқий тафаккур ва касбий муаммоларга ечим топишда зарурий компетенцияларни шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Олий таълим муҳитида талаба ва профессор-ўқитувчининг мустақил таълимлаш фаолиятини самарали ташкил этишда профессор-ўқитувчи ва талабадан қуйидаги зарурий компетенцияларга эга бўлиш талаб этилади:

1. Ахборот-технологик компетенция;
2. Тадқиқотчилик компетенцияси;
3. Коммуникатив компетенция;
4. Ўз фаолиятини ўзи бошқариш ва ривожлантира олиш компетенцияси.

Ахборот муҳитида компетентли ёндашув билим ва кўникмаларнинг алоҳида-алоҳида эгалланишини эмас, балки, уларни мажмуавий ҳолда ўзлаштирилишини назарда тутди. Бу жараёнда информатика ва ахборот технологиялари умумтаълим фани муҳим рол ўйнайди. Чунки, ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши туфайли компьютерлар инсоннинг ҳам касбий, ҳам кундалик ҳаётига мустаҳкам кириб бормоқда ва компьютер билан ишлаш кўникмалари ҳар қандай касб эгаси учун ҳаётий заруриятга айланмоқда. Ахборот технологияларини ўрганиш амалий ва тадбиқий характерга эга. Турли масалаларни ҳал этишга ёрдам берадиган, ўз фаолиятининг воситаси сифатида компьютерга нисбатан талабаларнинг нуқтаи-назарини шакллантириш лозим. Бу борада турли хил дастурий таъминот билан муайян вазифани ҳал қилишнинг мақбул воситалари ва усулларини танлашга тўғри келади. Фикримиз далили сифатида “Тарбиявий иш методикаси” фанидан электрон дастур яратилган бўлиб, дастур бевосита талабаларга ахборот коммуникацион технологиялар асосида дарсларни ташкил этиш масалаларига асосланган.

Шунинг учун ҳам талабаларда муаммони тўғри ҳал қилиш кўникмаси, уни ҳал қилиш бўйича фаолиятни режалаштириш, натижаларни таҳлил қилиш, танқидий баҳо бериш ва мақсадга эришилганлигини тушуниш каби сифатларни шакллантириш зарур. Талаба ва профессор-ўқитувчининг тадқиқотчилик фаолияти ҳамда компетенцияси: профессор-ўқитувчиларнинг фаол иштирокида, шахсий намуна ва биргаликдаги тадқиқот йўли билан инсон, маданият ва жамият ҳақидаги билимларни кенгайтириш ва яхшилашга, бакалаврларни “бутун ҳаёт орқали” таълим олишга тайёрлашга йўналтирилган тизимли, мустақил ва ижодий фаолиятдир.

Ахборот-таълим муҳитида мустақил таълимларни бажариш нафақат ахборот технологияларига оид билимлар, балки, шахснинг ўз-ўзини ривожлантириш, ўзини ўзи такомиллаштириш ва ўзини ўзи англашининг муҳим воситаси сифатида зарур. Шунинг учун ҳам талабалар илгари ўзлаштирган билим ва эгаллаган кўникмаларининг етарли эмаслигини ўзлари англаши ва тушунишлари, профессор-ўқитувчи билан биргаликда ўқув вазифасини шакллантириши, ўз-ўзини баҳолай олиши керак. Профессор-ўқитувчининг вазифаси эса талабанинг мустақил таълимлаши ва ўз-ўзини ривожлантириш учун қулай шарт-шароит яратиш, белгиланган вазифани ҳал қилишда уни мустақил фаолиятга ундашдан иборат. Бу жараёнда ўз фаолиятини ўзи бошқариш ва ривожлантира олиш компетенцияси муҳим ўрин тутди. Ҳозирда мобиль қурилмаларнинг имконияти тобора тараққий этиб бораётганлиги сабабли улар таълим воситаси сифатида кенг қўлланилиши

анъанавий ва ноанъанавий таълимда асосий ўринни эгаллаб бормоқда. Таълим олишнинг замонавий усулларида бири, бу мобил технология асосида таълим олиш бўлиб, у кун сайин ривожланиб бормоқда. «Infonetics Research» компаниясининг аналитик башоратига кўра жаҳон бўйича сўнги беш йилда мобил алоқа асосида глобал тармоқдан фойдаланиш 6 миллионга яқин эканлиги келтириб ўтилган. Ҳозирда мобил таълим атамасидан уч кўринишда фойдаланиш мумкин:

M-learning - бу мобил жихозлар (телефон ёки планшет)ни WAP, GPRS ёки 3G технологиялар (асосийси интернет тармоғига кириш мумкинлиги) билан билим олиш ва алмашиш технологияси;

M-learning - бу мобил алоқа воситалари (мобил телефон ва коммуникаторлар) ёрдамида ўқув жараёнини ташкил этишда фойдаланиладиган технология;

M-learning - бу таълим шундай жараёнки, масофавий таълимда шахсий ўқитиш жиҳоз (ноутбук, планшет ёки мобил телефон)ларидан фойдаланиш тушунилади.

Teacher-generated open content. Профессор-ўқитувчи яратган очиқ ахборот-таълим муҳитида профессор-ўқитувчи томонидан шакллантирилган ўқитиш ресурсларини ва мослашган материалларни яратишни ва улардан кенг миқёсда фойдаланишни назарда тутган ҳолда, талабага бирор бир курснинг маълум қисмини ёхуд манбани олишга имкон беради.

Ахборот-таълим муҳитининг ташкил этилиши талабалар мустақил ишини ташкил қилиш учун янги имкониятларни очади. Ахборот-таълим муҳитида талабалар томонидан зарурий компетенцияларни эгаллаш бўйича мустақил иш қуйидагилар билан ажралиб туради: ахборот коммуникация технологиялари (АКТ)дан фойдаланиш, муаммоли ўқитиш, лойиҳавий ўқитиш, танқидий тафаккур, фаол ўқитиш ҳисобига билишга оид фаолликнинг ортиши; талабани индивидуал ривожлантиришга йўналтириш, яъни мустақилликни, танқидий фикр юритишни ва мустақил равишда қарор қабул қилишга ўргатиш; профессор-ўқитувчи томонидан талабанинг индивидуал имкониятларини амалга ошириш учун шароит яратиш, талабалар мустақил ишини индивидуаллаштириш, ўқув машғулотларини мураккаблик даражасига қараб уларнинг эҳтиёжларини ва қизиқишларини қондириш; зарурий компетенцияларни эгаллашга йўналтирилганлик.

Тадқиқотчилар АКТ воситаларидан фойдаланган ҳолда мустақил ишни ташкил қилишнинг шакли сифатида қуйидагиларни мисол қиладилар: Ахборотни қидириш ва қайта ишлаш: реферат-умумлашма ёзиш; сайтга мавзу бўйича тақриз жойлаштириш; интернет тармоғида муайян мавзу бўйича рефератларни таҳлил қилиш ва баҳолаш; маъруза ёки унинг бир парчаси режасининг ўз вариантыни ёзиш; библиографик рўйхатни тузиш; амалий машғулот парчасини тайёрлаш; мавзу бўйича билдиришнома тайёрлаш; мавзу бўйича баҳс-мунозара тайёрлаш; профессор-ўқитувчи томонидан тайёрланган ёки интернет тармоғида топилган web-квест бўйича ишлаш. Интернет тармоғида мулоқот қилиш: бўлиб ўтган ёки бўлиши режалаштирилаётган мавзунини муҳокама қилиш; қолдирилган телеконференция орқали профессор-ўқитувчи ва бошқа таълим олувчилар билан муҳокама қилиш. Web-саҳифа ва web-квестлар яратиш: тайёрлаган рефератлар ва рецензияларни сайтга жойлаштириш; яқка тартибда ва кичик гуруҳларда мавзунини web-саҳифалар яратиш; мавзу бўйича иш учун web-квестлар яратиш ва уларни сайтга жойлаштириш.

Бизнинг назаримизда, мустақил ишни ташкил қилиш бўйича таклиф қилинган шакллар таълим жараёнини ўзгартириш, таълим олувчиларнинг касбий кўникмаларини ривожлантириш, уларда ижод қилиш қобилияти, таҳлил ва коммуникатив кўникмалар,

жамоада ишлаш ҳамда таклиф қилинган ахборотга танқидий ёндашиш хусусиятларини ривожлантириш имконини беради.

Шундай қилиб, бизнинг назаримизда таълим жараёнида web-квестларни қўллаш талабада қизиқишни ривожлантириш, таълим жараёнининг интерфаоллигини таъминлаш ва қулай темпада ишлашга имкон беради ҳамда талабаларда ахборотни излаш ва унга танқидий ёндашиш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Кўпгина муаллифлар таълим жараёнини услубий таъминлаш комплексини ишлаб чиқиш заруратига алоҳида эътибор қаратадилар, зеро у мустақил ишни ташкил қилиш самарадорлигининг шартларидан бири ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, таълим муассасаси доирасида таълим олувчилар мустақил ишининг натижаллиги, бизнинг назаримизда, кўп жиҳатдан ҳар бир профессор-ўқитувчининг тайёргарлиги (электрон ресурсларни қўллаш, ўқув-услубий таъминланишнинг ишлаб чиқилганлиги в.х) қаторида бутун педагогик жамоа, ўқув-услубий бўлим, услубий хизмат ва кутубхоналарнинг аниқ ва ўзаро уйғун фаолиятига боғлиқ бўлади. Шу боис техника олий таълим муассасалари касб таълими йўналиш талабаларининг мустақил ишини ташкил қилиш учун талабаларда технологик-ишлаб чиқариш касбий фаолияти билан боғлиқ турли вазифаларни бажаришда уларда ташаббускорлик, фаоллик, масъулиятлиликини ривожлантириш учун педагогик шарт-шароитларни яратиш зарур.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ - 4699 - сонли Қарори // www.lex.uz.
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. – Т., ТДПУ, 2003. – 174 б.
3. Исмаилова З.К. Талабаларнинг касбий педагогик малакаларини шакллантириш: Дисс. ... пед. фан. номз. – Т., 2000. – 186 б.
4. Садикова Ф.М. Коммуникатив кўникмалар ва бошқарув коммуникацияси // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар журнали.– Тошкент, 2011. – № 4.– Б. 54.
5. Химматалиев Д.О., Муқимов Б.Р. Таълимда ахборот технологиялари фанидан амалий машғулотларни бажариш // услубий кўрсатма. – Т.: ТИМИ, 2015. – 90б.
6. Садикова Ф.М. Компетенцияларни эгаллашда олий таълим тизими талабаларининг мустақил таълимини ташкил қилишнинг ўзига хос хусусиятлари // Муғаллим ҳам узлуксиз билимлендириу илмий-методикалық журнали. – Тошкент, 2020. - 50-53 б.